

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ И ОБУЧЕНИЕ ИХ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

¹Кодирова Ф.Р., ²Файзуллаева М.З.

¹Профессор Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов дошкольных образовательных организаций, доктор педагогических наук, академик Международной академии педагогических наук

²Доцент Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов организаций дошкольного образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11047131>

Аннотация. В данной статье представлены педагогические и психологические особенности воспитанников в соответствии с Государственными требованиями к развитию речи детей дошкольного возраста, овладения ими литературным языком своего народа. А также, инновационные подходы к развитию речи детей на основе государственной учебной программы «Ilk qadam» для дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан.

Ключевые слова: инновация, интеграция, дошкольники, психологические особенности, требования, программа, развитие, речь, культура, общение, психические процессы, методы, речевая среда.

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarbiyalanuvchilarning pedagogik va psixologik xususiyatlari, ularning o'z xalqining adabiy tilini o'zlashtirishi O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablariga muvofiq ko'rsatilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida bolalar nutqini rivojlantirishga innovatsion yondashuvlar taqdim etilgan.

Abstract. This article presents the pedagogical and psychological characteristics of pupils in accordance with the State requirements for the development of speech of preschool children, their mastery of the literary language of their people. And also, innovative approaches to the development of children's speech based on the state curriculum "Ilk qadam" for preschool educational organizations of the Republic of Uzbekistan.

Развития речи детей на начальном этапе является актуальной проблемой как для теории, так и для практики системы дошкольного образования.

Анализ научно-исследовательской, методической литературы и проведённые нами исследования, наш практический опыт свидетельствуют, что возникновение и развитие речи дошкольников происходит в процессе их общения с окружающими людьми, а также с учётом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. При этом ребёнок не пассивно принимает речевые образцы взрослого, а активно присваивает речь как часть общечеловеческого опыта. Общение – это решающее условие, которое определяет сам факт появления слова, сроки возникновения и темпы развития речи у ребёнка.

Речь ребёнка – самоценный голос уникальной субкультуры, которую он представляет. Развитие речи является стержнем общего психического развития, а не только стороной ознакомления ребенка с окружающим миром. С развитием речи у ребенка связано как формирование личности в целом, так и всех психических процессов.

Все достижения ребенка в овладении системой языка вбирает в себя связная речь, которая рассматривается как смысловое, развернутое высказывание, обеспечивающее общение. Она отличается содержательностью, логичностью, последовательностью. Связная речь является показателем того, насколько ребенок владеет богатством языка, отражает уровень умственного, эстетического, эмоционального развития ребенка.

Учеными-методистами была определена классификация детских рассказов, в основу которой положен источник высказываний: описание предметов, пересказ литературных текстов, рассказывание по картине, рассказывание из личного и коллективного опыта, творческое рассказывание.

С целью повышения качества развития речи детей на основе государственной учебной программы “Ik qadam” для дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан, необходимы инновационные подходы интеграции следующих центров развития: “Язык и речь”, “Сюжетно-ролевые игры и драматизация”, “Искусство”, “Строительство, конструирование, математика”, “Наука и природа”.

Все исследователи рассматривают речь ребенка и процесс её развития не изолированно, а во взаимосвязи с педагогическим воздействием взрослого на ребёнка. Освоение речи и социальное взаимодействие – процессы взаимосвязанные, развитие речи – процесс творческий, но не стихийный. Речь открывает ребенку доступ ко всем достижениям человеческой культуры. С развитием речи у ребенка связано формирование как личности в целом, так и всех основных психических процессов (восприятия, мышления, памяти и др.). Исключительное значение речи в психическом становлении ребенка делает важным знание условий и факторов, способствующих её развитию на разных этапах. Вопрос о воздействиях, движущих развитием речи, приобретает особую остроту ещё и потому, что оно совершается стремительно, скачками.

Выявление сил, стимулирующих или задерживающих развитие речи у детей, есть ключ к организации целенаправленных педагогических воздействий на этот процесс.

Анализ различных подходов к вопросам обучения родному языку детей дошкольного возраста показал, что исследование теоретических и эмпирических проблем обучения речи имеют общие исходные позиции, вытекающие из таких положений, как:

- обучение играет решающую роль в развитии речи детей дошкольного возраста, особенно в условиях речевой среды;

- обучение речи – процесс творческий, не терпящий жестких рамок «от и до», определяемый возрастными закономерностями развития речи и индивидуальными особенностями ребенка;

- в основу обучения речи должен быть положен коммуникативный подход, а именно: усвоение родного языка должно включаться в деятельность речевого общения, условия обучения приближены к естественным условиям общения;

- характер взаимодействия взрослого с ребенком в ситуации обучения должен определяться формой общения, ведущей для данного ребенка;

- над языком следует работать в рамках структуры речевой деятельности, с учетом всех ее компонентов: побудительно-мотивационного, ориентировочно-исследовательского, исполнительского;

- обучение речи должно основываться на самостоятельной деятельности детей по усвоению языка и быть связано с другими вышеперечисленными центрами развития.

Владение иностранным языком – естественное явление, отвечающее современным требованиям социальной жизни как в нашей стране, так и за рубежом.

Одним из ключевых направлений государственной политики в области подготовки кадров является обеспечение подрастающего поколения суверенного Узбекистана языковой культурой и культурой общения как важнейшим компонентом структуры личности обучаемых, что в равной степени относится к овладению родным, государственным языком, так и к другим, особенно к мировым (английский, испанский и др.).

Дошкольное образование является исходным звеном в системе непрерывного образования.

В своих работах Л.С.Выготский неоднократно отмечал, что «направляющая роль воспитания нигде не приобретает такого решающего значения для всей судьбы детской речи и детского интеллектуального развития, как в случае двуязычия или многоязычия детского населения. Обучение является источником возникновения нового в развитии, и оно должно всегда идти впереди него».

Исходя из этого, модель обучения дошкольников иностранному языку должна быть построена на серьезном психолингвистическом фундаменте с учетом принципов речевого действия, таких как мотив, цель, мысль и его качеств – автоматизм, устойчивость, гибкость, самостоятельность.

Ребенку необходимо заговорить для того, чтобы выразить свои нужды, потребности, стремления, удовлетворение которых для его организма, для его развития жизненно важно, а удовлетворить их сам, без помощи взрослых он не может. Определенная языковая среда поощряет к функционированию механизм речи, соответствующий этой среде.

Для того чтобы заговорить на иностранном языке, нужно овладеть соответствующими правилами употребления языка.

Научиться языку означает уметь передавать средствами данного языка желаемое содержание. Научить учиться языку означает научить искать те способы, которыми этот язык отражает действительность, т.е. в обучении должно быть отведено место аналитической работе с языковым материалом, и эта работа должна быть управляема.

Для того чтобы заговорить на иностранном языке, нужно сформировать для этого языка соответствующую способность, иметь в своем распоряжении соответствующую систему правил.

Языковая способность развивается только в рамках более широкой деятельности – предметной деятельности, общения. Ребенок анализирует и запоминает слова не потому, что он этого хочет или его заставляют, а потому, что в этом у него есть острая жизненная потребность. Не запомнил слово – не назовет то, что хочет, не научился просить – ему ничего не дадут, не научился выражать множественное число – вместо нескольких игрушек ему дадут одну и т.д.

Психологически закономерный путь освоения иноязычной речи – это путь, когда «развиваются высшие, сложные свойства речи, связанные с осознанием и намеренностью, и только позже возникают более элементарные свойства, связанные со спонтанным, свободным пользованием чужой речью». Закономерность освоения иностранного языка связана с общепсихологической ситуацией овладения вторым языком – произвольностью, осознанностью и намеренностью. Не следует игнорировать эту психологическую ситуацию и вести ребенка тем же путем, которым он шел при овладении родным языком.

Процесс создания даже самого простого высказывания сложен, многоступенчат. Аналогичен и процесс восприятия, понимания высказывания другого человека. Понимание и говорение – два вида одной и той же речевой деятельности, они имеют сходную внутреннюю психологическую природу, требуют одних и тех же условий. И создание, и восприятие высказывания происходят при участии внутренней речи. И понимание, и говорение речи требуют владения системой языка, т.е. системой тех способов, при помощи которых данный язык передает определенные явления и отношения действительности.

Речевое общение предполагает умение творчески комбинировать языковые единицы в высказывания. Постоянно меняющиеся ситуации речевого общения ставят нас перед необходимостью создавать и воспринимать еще не встречающиеся нам фразы и их комбинации, комплексы, тексты. Это вызвано тем, что изменение ситуации требует появления новой мысли, а значит, и ее выражения средствами языка. Именно сформировать умение находить речевое решение, сообразуясь с конкретной ситуацией, и есть самая трудная, и в то же время необходимая задача в обучении иностранному языку.

Названные характеристики речевой деятельности составляют основные психолого-педагогические предпосылки обучения иностранному языку, независимо от возраста обучаемого. Это – единство слова и действия, иерархия речевых умений и навыков и при понимании и производстве речи; поэтапное формирование операций и действий; чередование индивидуальных и коллективных заданий, опора на ситуативность и наглядность; мотивированность; положительное отношение обучаемого к взрослому, к педагогу – носителю изучаемого языка, которые необходимо учитывать в процессе обучения дошкольников иностранному языку.

Отмеченные свойства речевой функции определяют легкость и быстроту, с которыми ребенок овладевает иностранным языком в детстве.

Чтобы управлять учебным процессом, педагогу необходимо осознанно влиять на обучение и обучаемых, и общение на занятиях максимально приближать к реальному. А для этого следует снять внутреннее напряжение ребенка, страх допустить ошибку, показаться смешным. Педагог может рассчитывать на успех в том случае, если он обладает высоким уровнем языковой культуры, культуры общения, организаторскими способностями и конструктивно планирующей деятельностью, творческими способностями и доброжелательностью.

Резюме

Проблема развития речи дошкольников и обучение их иностранному языку является комплексной, т.к. основывается на данные психологии, педагогики, а также психолингвистики, социолингвистики, языкознания.

Комплексный подход к вопросам развития речи и речевого общения в дошкольном возрасте предусматривает значительное увеличение и обогащение возможностей участия в речевом общении каждого ребенка, при этом первостепенным и важным является полноценное овладение родным языком.

Основной задачей речевого развития ребенка дошкольного возраста является овладение нормами и правилами родного языка, определенными для каждого возрастного этапа и развития его коммуникативных способностей.

Развитие речи в дошкольном детстве является многоаспектным по своей природе процессом, т.е. он органически связан с умственным развитием, поскольку развитое мышление человека – это речевое, языковое – словесно-логическое мышление.

Взаимосвязь речевого развития, овладения языком и умственного, познавательного развития свидетельствует об огромном значении языка для развития мышления.

Особенно отчетливо тесная взаимосвязь речевого и интеллектуального развития детей выступает в формировании связной речи, кроме того, здесь имеется и взаимосвязь речевого и эстетического аспектов. Связное высказывание свидетельствует, насколько ребенок владеет богатством родного языка, его грамматическим строем, и одновременно оно отражает уровень умственного, эстетического, эмоционального развития дошкольника.

Модель обучения дошкольников иностранному языку должна быть построена на серьезном психолингвистическом фундаменте с учетом принципов речевого действия (мотив, цель, мысль) и его качеств (автоматизм, устойчивость, гибкость, самостоятельность и др.).

Психолого-педагогическими предпосылками обучения иностранному языку обучаемого являются: единство слова и действия, иерархия речевых умений и навыков при понимании и производстве речи; чередование индивидуальных и коллективных заданий, опора на ситуативность и наглядность; мотивированность; положительное отношение обучаемого к взрослому – носителю изучаемого языка, и это следует учитывать в процессе обучения детей дошкольного возраста иностранному языку.

REFERENCES

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан “Об утверждении государственного стандарта дошкольного образования и воспитания” Постановление – 802, Ташкент, 22.12.2020.
2. Государственная учебная программа «Ilk qadam» для дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан. Ташкент, 2022,. 102 с.
3. Qodirova F.R. va boshq. “Maktabgacha pedagogika” T., 2019 (darslik), “Tafakkur”, 685 bet.
4. Qodirova F.R., Qodirova R.M. «Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi» Toshkent, 2006 (darslik), “Istiqlol”, 300 bet.
5. Qodirova F.R. va boshq. “Til va nutq” rivojlanish markazlaridagi ta’limiy faoliyatni rejalashtirish. T., 2023 (o‘quv qo‘llanma), “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbua uyi”, 251 bet